

PENGARUH BERBAGAI JENIS PRIMING TERHADAP PERKECAMBAHAN DAN PERTUMBUHAN *Capsicum annuum* L. PADA CEKAMAN KEKERINGAN

Weli Daniati (2110421008), Departemen Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas

Tanaman cabai (*Capsicum annuum* L.) merupakan salah satu komoditas sayuran yang sangat dibutuhkan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Cabai juga memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi, selain itu cabai banyak digemari karena dapat berfungsi sebagai penggugah selera makan (Agustiansyah dkk., 2021). Kebutuhan cabai di Indonesia terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin berkembangnya industri pangan yang menggunakan cabai sebagai bahan bakunya. Akan tetapi, produksi cabai di Indonesia sampai saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan cabai nasional karena masih tingginya permintaan pasar, sehingga pemerintah masih harus mengimpor cabai dari luar negeri mencapai lebih dari 16.000 ton per tahunnya (Oelviani, 2015). Salah satu hal penyebab rendahnya produksi cabai adalah gagal panen yang terjadi karena kondisi lingkungan kurang mendukung seperti kekeringan. Menurut Xueying dkk., (2024) *Capsicum annuum* L. merupakan tanaman yang sangat sensitif terhadap tekanan air (terlalu banyak atau terlalu sedikit air) yang dapat menyebabkan berbagai respons fisiologis dan berdampak pada kerugian hasil produksi tanaman cabai (*Capsicum annuum* L.). Priming merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkecambahan yang tampak pada laju perkecambahan yang tinggi, keserempakan, performansi, vigor bibit yang tinggi, serta meningkatnya ketahanan tanaman pada kondisi tercekam (Nurjannati, 2017). Efek menguntungkan dari teknik priming benih pada perkecambahan tanaman diakibatkan oleh adanya mekanisme biokimia, pelestarian dan stabilitas membran sel karena sintesis asam nukleat (DNA dan RNA) dan protein serta peningkatan antioksidan (Hagro dan Johal, 2019). Penelitian mengenai priming biji cabai (*Capsicum annuum* L.) dan pengaruhnya terhadap ketahanan tanaman pada berbagai kondisi tercekam sudah lumayan banyak dilakukan. Namun penelitian sebelumnya hanya menggunakan 1 jenis priming yaitu osmopriming untuk melihat konsentrasi PEG terbaik yang dapat meningkatkan perkecambahan dan pertumbuhan di bawah stress air. Berdasarkan hasil analisis 20 skripsi terkait cabai dan cekaman didapatkan sebuah *gap* penelitian yaitu memberi perlakuan beberapa jenis priming (osmopriming, nanopriming, dan halopriming) serta beberapa perlakuan cekaman kekeringan (0%, 70%, dan 50%) pada tanaman cabai merah (*Capsicum annuum* L.). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis priming terbaik yang efektif meningkatkan perkecambahan, pertumbuhan, dan pertahanan tanaman cabai merah (*Capsicum annuum* L.) terhadap cekaman kekeringan.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurjannati (2017) yang memberi perlakuan priming pada benih cabai dengan larutan PEG 6000 dalam konsentrasi 25%, 22,5% dan kontrol (tanpa priming), didapatkan konsentrasi 25% merupakan konsentrasi terbaik performa tanaman cabai meskipun dalam kondisi stres air. Penelitian oleh Novanursandy (2023) mengenai pengaruh pemberian beberapa konsentrasi PEG (0%, 12,5%, dan 25%) terhadap pertumbuhan, kadar kapsaisin, dan hasil tanaman cabai rawit (*Capsicum frutescens* L.) pada cekaman kekeringan. Pengaplikasian *priming* PEG 25% memberikan hasil yang paling optimal pada perkecambahan, pertumbuhan tanaman cabai, kondisi fisiologis, serta produksi dan hasil tanaman cabai rawit (*Capsicum frutescens* L.). Putri (2013) melakukan penelitian mengenai pertumbuhan dan produksi empat varietas padi sawah (*Oryza sativa* L.) hasil seedpriming pada lahan salin. Perlakuan NaCl 150 mM memperlihatkan rata-rata jumlah anakan 49 HST yaitu 25,81 pada (V2) varietas Cisantana yang cenderung jauh lebih baik bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Laili (2022) melakukan penelitian priming menggunakan KNO₃ pada tanaman terong (*Solanum melongena* L.) didapatkan konsentrasi KNO₃ 2% merupakan konsentrasi terbaik mempengaruhi parameter daya kecambah. Mahakham dkk., (2016) mengungkapkan bahwa perlakuan priming dengan nanopartikel ekstrak rimpang lengkuas pada konsentrasi 5, 10, 15 ppm terbukti meningkatkan indeks vigor benih serta sifat fisiologis dan aktivitas biokimia jagung. Penelitian lainnya menggunakan nanopartikel ekstrak rumput laut coklat (*Turbinaria ornata*) dengan konsentrasi 10 mg/L menunjukkan adanya peningkatan perkecambahan benih, indeks vigor, dan perkembangan bibit (Itoutwar, 2019).

Priming merupakan teknik alternatif, berbiaya rendah, dan layak, yang dapat meningkatkan toleransi terhadap cekaman kekeringan melalui perkecambahan benih. Benih yang sudah dipriming dapat mempertahankan memori dari stres sebelumnya dan memungkinkan perlindungan terhadap stres oksidatif melalui aktivasi mekanisme pertahanan seluler lebih awal, mengurangi waktu imbibisi, peningkatan promotor perkecambahan, dan regulasi osmotik (Marthandan dkk., 2020). Paparan cekaman kekeringan berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Banyak proses seperti perbaikan kerusakan DNA, sintesis asam nukleat dan protein de-novo, penyesuaian osmotik melalui akumulasi osmolit, aktivitas potensial antioksidan yang terjadi selama priming benih memainkan peran penting selama pemulihan dari cekaman kekeringan (Aswathi dkk., 2021). Efek priming pada benih memiliki efek yang berbeda tergantung dengan tanaman yang digunakan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan respon jalur oksidatif (Marks dkk., 2022).

Priming benih adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan perkecambahan dan kekuatan benih, yang mana terjadi imbibisi air secara perlahan untuk memulai tahap awal perkecambahan, diikuti dengan mengeringkan benih kembali ke kadar awal (Varier dkk., 2010). Untuk mengetahui jenis priming yang paling efektif terhadap pertumbuhan tanaman cabai (*Capsicum annum* L.) dilakukan penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan dua faktor perlakuan serta empat ulangan. Faktor pertama yaitu pemberian 3 jenis priming yaitu nanoprimer menggunakan ekstrak rumput laut *Padina minor*. Menurut Suwirnen dkk., (2022) ekstrak *Padina minor* mengandung senyawa bioaktif berupa hormon pengatur tumbuh seperti auksin, giberelin, dan sitokinin. Selain itu juga mengandung senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, saponin, terpenoid, dan tanin. Hasil penelitian oleh Noli dkk., (2021) menunjukkan ekstrak *Padina minor* merupakan ekstrak terbaik dalam meningkatkan pertumbuhan vegetatif kedelai. Jenis priming yang digunakan selanjutnya osmoprimer yang merupakan sebuah teknik merendam biji selama periode tertentu dalam larutan gula, PEG dan lainnya yang selanjutnya dikeringanginkan sebelum ditanam (Latifa dan Rachmawati, 2020). PEG juga digunakan untuk menciptakan kondisi cekaman kekeringan dengan menurunkan potensial air. Potensial air yang rendah menurunkan pembelahan sel dan meningkatkan kandungan metabolit sekunder (Zulhilmilmi dkk., 2022). Jenis priming yang akan digunakan selanjutnya adalah haloprimer di mana biji direndam menggunakan berbagai larutan garam, dan pada penelitian ini biji direndam menggunakan larutan NaCl 1% (Jisha dan Futhur, 2014). Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Haerani dkk., (2022) priming benih dengan NaCl 0,5% dan 1% secara nyata mampu meningkatkan toleransi tanaman kacang hijau terhadap cekaman salinitas. Faktor kedua yaitu perlakuan cekaman kekeringan yang terdiri dari tiga taraf kapasitas lapang, yaitu K1 (kapasitas lapang 100%), K2 (kapasitas lapang 75%), dan K3 (kapasitas lapang 50%). Parameter perkecambahan benih yaitu persentase, kecepatan, dan keserempakan berkecambah. Parameter pertumbuhan yaitu tinggi tanaman, panjang akar, berat segar akar, berat segar tajuk, berat kering akar, dan berat kering tajuk. Parameter fisiologis yaitu kadar klorofil a, klorofil total, dan prolin. Serta parameter hasil produksi tanaman cabai adalah jumlah buah, panjang buah, dan berat buah (Novanursandy dan Rachmawati, 2023). Analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan SPSS 24, analisis variansi menggunakan *univariate* ANOVA dan pengujian lanjut DMRT (*Duncan's Multiple Range Test*).

Penelitian mengenai berbagai jenis priming terhadap biji cabai pada cekaman air sangat perlu dilakukan karena priming merupakan sebuah metode untuk meningkatkan perkecambahan, pertumbuhan, dan hasil panen tanaman cabai serta meningkatkan ketahanan cabai terhadap kekeringan. Priming dapat dilakukan dengan mudah, biaya yang relatif murah, dan ramah lingkungan sehingga dapat diaplikasikan langsung oleh para petani di lapangan. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai jenis priming yang paling tepat dalam melindungi tanaman terhadap cekaman kekeringan. Saat kekeringan terjadi tanaman lebih tahan terhadap cekaman sehingga tidak terjadi penurunan produksi saat kondisi kekeringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiansyah., P.B. Timotiwu., E. Pramono dan M. Maryeta. (2021). Pengaruh Priming pada Vigor Benih Cabai (*Capsicum annuum* L.) yang Dikecambahkan pada Kondisi Cekaman Aluminium. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan* Vol. 21 (3): 204-211. DOI: <http://dx.doi.org/10.25181/jppt.v21i3.2133>
- Aswathi, K. P., M, Hazem., Kalaji., T, Jos. Puthur. (2021). Seed priming of plants aiding in drought stress tolerance and faster recovery: a review. *Plant Growth Regulation*, vol. 97:235–253 <https://doi.org/10.1007/s10725-021-00755-z>
- Latifa, A. dan D. Rachmawati. (2020). Pengaruh Osmopriming Benih terhadap Pertumbuhan dan Morfofisiologi Tanaman Kangkung Darat (*Ipomoea reptans* Poir) pada Cekaman Kekeringan. *Jurnal Agronomi Indonesia* 48 (2), 165-172. DOI: <https://doi.org/10.24831/jai.v48i2.31448>
- Hagroo, R. P. dan N. Johal. (2019). Effect of priming on physiological seed quality in aged seeds of hot pepper (*Capsicum annuum* L.) var. Punjab Sindhuri and hybrid CH-27. *Journal Pharmacognosy and phytochemistry* 545-552.
- Haerani, N., B, Sofyan., R. W. Giono., A, Herwati., dan H. Haerul. (2022). Uji efektivitas Halopriming NaCl terhadap Perbaikan Viabilitas Benih dan Toleransi Kacang Hijau pada Cekaman salinitas. *Agrotival: Jurnal Ilmu Pertanian* Vol 7 (2).
- Itroutwar, P. D., Govindaraju, K., Tamilselvan, S., Kannan, M., Raja, K., & Subramanian, K. S. 2019. Seaweed-based biogenic ZnO nanoparticles for improving agro-morphological characteristics of rice (*Oryza sativa* L.). *Journal of plant growth regulation*, 39, 717-728. <https://doi.org/10.1007/s00344-019-10012-3>
- Jisha, K. C. dan J. T. Puthur. (2014). Halopriming of seeds imparts tolerance to NaCl and PEG induced stress in *Vigna radiata* (L.) Wilczek varieties. *Physiol Mol Biol Plants* 20(3):303-12. doi: 10.1007/s12298-014-0234-6.
- Laili, J. (2022). Pengaruh Aerasi dan Konsentrasi KNO₃ Pada Priming Benih Terong (*Solanum melongena* L.) terhadap Mutu Fisiologis Benih dan Pertumbuhan Vegetatif Bibit. *Skripsi*. Politeknik Negeri Jember.
- Latifa, A dan D. Rachmawati (2020). Pengaruh Osmopriming Benih terhadap Pertumbuhan dan Morfofisiologi Tanaman Kangkung Darat (*Ipomoea reptans* Poir) pada Cekaman Kekeringan. *Jurnal Agronomi Indonesia*, vol. 48 (2). DOI: <https://doi.org/10.24831/jai.v48i2.31448>
- Mahakham, W.; Theerakulpisut, P.; Maensiri, S.; Phumying, S.; Sarmah, A.K. (2016). Environmentally Benign Synthesis of Phytochemicals-Capped Gold Nanoparticles as Nanopriming Agent for Promoting Maize Seed Germination. *Sci. Total Environ*, 573, 1089–1102. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.08.120>
- Marks, Z. D., M, James., Cowley., R. A, Burton.,T. B,Miotto. (2022). The Role of Oxidative Stress in Seed Priming to Improve Germination and Vigour. doi: <https://doi.org/10.1101/2022.06.05.494903>
- Marthandan, V., R, Geetha., K., Kumutha., V.G, Renganathan., A, Karthikeyan., dan J, Ramalingam. (2020). Seed Priming: A Feasible Strategy to Enhance Drought Tolerance in Crop Plants. *Int J Mol Sci*. 4;21(21):8258. doi: 10.3390/ijms21218258.
- Mahakham, W.; Theerakulpisut, P.; Maensiri, S.; Phumying, S.; Sarmah, A.K. (2016). Environmentally Benign Synthesis of Phytochemicals-Capped Gold Nanoparticles as Nanopriming Agent for Promoting Maize Seed Germination. *Sci. Total Environ*, 573, 1089–1102. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.08.120>
- Noli, Z. A., Suwirmen. Izmiarti., R. Oktavia., dan P. Aliyyanti. (2021). Respon Padi Gogo (*Oryza Sativa* L.) terhadap Pemberian Biostimulan dari Ekstrak Rumput Laut *Padina Minor*. *Bioscientist : Jurnal Ilmiah Biologi*, Vol. 9 (2) 412-419.**
- Novanursandy, N. B. (2023). Pengaruh Osmopriming Benih terhadap Pertumbuhan, Kadar Kapsaisin, dan Hasil Tanaman Cabai Rawit (*Capsicum frutescens* L.) pada Cekaman Kekeringan. *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada.
- Nurjannati, K. (2017). Efek Perlakuan Priming Terhadap Performa Tanaman Cabai (*Capsicum annuum* L.) pada Kondisi Stres Air. *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta.

- Xueying, L.V., Huangqiao, X.I.A.O., Hongdong, J.I.E., Yushen, M.A., Zhao, L.O.N.G., Pengliang, H. E., Hucheng, X.I.N.G., dan Yucheng, J. I. E. (2024). Response of lignin and flavonoid metabolic pathways in *Capsicum annuum* to drought and waterlogging stresses to drought and waterlogging stresses. *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca Volume 52*, Issue 2, Article number 13819 DOI:10.15835/nbha52213819
- Oelviani, R. (2015). Penerapan Metode Analytic Hierarchy Process Untuk Merumuskan Strategi Penguatan Kinerja Sistem Agribisnis Cabai Merah di Kabupaten Temanggung. doi: 10.21082/ip.v22n1.2013.p11-19.
- Putri, L. W. (2013). Pertumbuhan dan Produksi Empat Varietas Padi Sawah (*Oryza sativa* L.) HASIL *Seedpriming* pada Lahan Salin. *Skripsi*. Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar.
- Suwirnen., Z. A, Noli., dan T, Rukmini. (2022). Aplikasi Ekstrak *Padina minor* Dan *Centella asiatica* sebagai Biostimulan terhadap Pertumbuhan Tanaman Kedelai (*Glycine max* (L.) Merr.). DOI : <https://doi.org/10.33394/bioscientist.v10i1.4654>**
- Varier, A., A. K, Vari., dan M, Dadlani. (2010). The Subselluler Basis of Seed Priming. *Current Science Assosiation vol. 99* (4) 450-456.
- Zulhilmi., Suwirnen., dan N. W, Surya. (2012). Pertumbuhan dan Uji Kualitatif Kandungan Metabolit Sekunder Kalus Gatang (*Spilanthes acmella* Murr.) dengan Penambahan PEG untuk Menginduksi Cekaman Kekeringan.**